

SHARQ MUMTOZ ADABIYOTIDA ADOLATLI HUKMDOR: SURAT VA SIYRAT

(Alisher Navoiyning «Saddi Iskandariy» va Xojaning «Miftoh ul-adl» asarlari
misolida)

Annotatsiya

Ushbu maqolada Sharq mumtoz adabiyotidagi adolatli hukmdor obrazi va uning xos xususiyatlari Alisher Navoiyning „Saddi Iskandariy“ va Xojaning „Miftoh ul-adl“ asarlari misolida umumlashtiriladi va tahlil etiladi.

Kalit soʻzlar: „Saddi Iskandariy“, „Miftoh ul-adl“, Alisher Navoiy, Xoja, adolat, odil hukmdor, fazilatlar.

„Hukmdor Xudoning yerdagi soyasi boʻlur“ – deydilar. Ammo bu soʻzlar xalq boshiga balo-yu kulfat, ochlig-u xorlik, zulm-u talofatdan boshqa hech narsa keltirmaydigan, qamchisidan qon tomib turuvchi zolim podshohlarga tegishli emasligini allaqachon moziy atalmish ustoz inson shuuriga uqtirib boʻlgani shubhasiz. Darhaqiqat, oʻzi yashab turgan makonni Vatan deya biluvchi har qanday shaxs borki, ona yurtining taqdiriga oʻzini qanchalik daxldor sezsa, yurtboshining

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

adolati va muruvvatini ham shu qadar ahamiyatli deb biladi va shu fazilatlarni kutadi. Bu orzu makon ham, zamon ham tanlamay davrlar silsilasidan o‘tib, bugungi globallashuv davriga qadar yetib keldi. Bugungi zamonaviy davr farzandlari ham garchi o‘z haq-huquqlarini biluvchi va talab qila oluvchi shaxs bo‘lsalar-da, odil hukmdor haqidagi azaliy orzu ularning ham ko‘ngillarida yashashi begumon. Aslida asl adolatli hukmdor qanday bo‘lishi kerak? Qaysi xislatlar chindan ham hukmdorni „Xudoning soyasi“ga aylantiradi? Bu savollarga javobni asrlarning behisob karvonidan o‘tib, davr shohlari uchun dasturilamal bo‘lib xizmat qilgan va bugun avlodlar qo‘lida ham o‘zining badiiy qudrati va ahamiyatini yo‘qotmagan, mumtoz adabiyot koshonasining ikki buyuk ustuni: Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” va Poshshoxojaning „Miftoh ul-adl” asarlaridan izlashimiz to‘g‘ri bo‘ladi, deb o‘ylaymiz.

Alisher Navoiyning „Saddi Iskandariy” asarida ijodkor odil hukmdorga xos barcha fazilatlarni shoh Iskandar misolida ko‘radi. Aleksandr ismli tarixiy shaxs va Qur’oni Karimda nomi tilga olingan zot siymolarini umumlashtirish orqali Navoiy xalq qalbida pinhon yashayotgan odil podshoh obrazini yaratadi va shu orqali hukmdorlarga shohlikning asl shavkatini oyna qilib tutadi go‘yo:

Raiyatqa qilsa qalamzan sitam,

Qalamzanning ilgini qilsun qalam.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Musofir yo‘li rishtasin uzmasun,

Qaroqchi qarosini ko‘rguzmasun.

Adolat qilurning topib holatin,

Fuzun qilsun elga aduv olatin.¹

Darhaqiqat, adolatni o‘ziga kasb qilish va yovuzlikni xalq boshidan daf etish odil hukmdorning kishilar oldidagi buyuk suratini gavdalantiradi. O‘zini chin musulmon deb hisoblaydigan va Robbini tanigan podshoh esa quyidagi so‘zlarni yoddan chiqarmasligi zarur:

Nekim Haq buyurmish bo‘lib payravi,

Haq aytur ulus ilgin etsin qaviy.

Berib zulmgustarga farsudaliq,

Raiyatqa yetkursin osudaliq.²

¹ Alisher Navoiy Mukammal asarlar to'plami. 11-jild. T.:Fan.1993.

² Alisher Navoiy Mukammal asarlar to'plami. 11-jild. T.:Fan.1993.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Haq buyurgan yo‘ldan yurgan hukmdordan aslo xalq norozi bo‘lmas,
kishilarga osudalik yetkazgan shohga Allohdan uzoq umr va farog‘at so‘rovchilar
soni ham behisob. Axir shohning xalqqa himmati xalqning hukmdorga hurmatidir:

Birovkim, anga himmat o‘ldi baland,

Erur olam ahli aro arjumand.

Kishi naqdi gar bir qaro mis emas,

Agar himmati bo‘lsa muflis emas.

Ani angla mufliski, yo‘q himmati,

Chu yo‘q himmati, yo‘q aning hurmati.³

Himmat ham shohlik fazilatlaridan biridir, shunday fazilatki, hukmdorning asl siyratini xalq oldida oshkor etadi. Navoiy xuddi shunday xislatlar va shohlik tartib-qoidalariga asarning XXVIII bobida alohida to‘xtalib o‘tadi. Unda sipoh holidan ogoh bo‘lmoq, katta-yu kichikka saxovatli bo‘lmoq, qonunlarni mustahkamlamoq, har bir qilayotgn ishidan ogohlik, o‘zini shohlikka loyiq tutmoqlik, xalqni rozi qilmoqlik kabi shohlik sifatlari zuhur etadi. Navoiy bularning bari Allohga bo‘lgan

³ Alisher Navoiy Mukammal asarlar to'plami. 11-jild. T.:Fan.1993.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

ishq bilan payvasta ekanligini alohida ta’kidlaydi. Navoiy dahosining durdonalaridan oziqlangan Poshshoxojaning ham bu mavzuga oid fikrlari ahamiyatlidir.

Poshshoxoja o‘zining „Miftoh ul-adl“ asarida odil podshoh siymosini unga xos fazilatlar bayoni va bunga dalil bo‘luvchi hikoyatlar misolida ko‘radi. Asar boshdan oyoq yagona hukmdor obraziga qurilmagan bo‘lsa-da ijodkor No‘shiravoni odil timsolini adolatli hukmdor qiyofasi mohiyatini ifodalovchi shaxs sifatida tasavvur etadi va ifodalaydi: „Yozuvchi mamlakat va xalq taqdirini podshohga, uning saoy ahllariga bog‘laydi”⁴. Bu fikrlarni dalillashda „No‘shiravon va hakim” hikoyasini keltiradi:

“No‘shiravon beklari va hakimlarini yig‘ib, xalq bilan qanday munosabatda bo‘lish haqida kengashganida beklar oliq-soliqni mustahkamlash kerak, deydilar. Donishmand Buzrugmehr esa bu yo‘l xatodir, bu yo‘l el-yurti ham, davlatni ham xonavayronlikka olib boradi, deydi. Uning taklifi bilan beklar bir joyga, uning o‘zi boshqa joyga ovga chiqadilar va shikorlarini podshohga keltirib beradilar. Beklar birinchi kuni ko‘p ov ovladilar, biroq ikkinchi kuni ovsiz qaytadilar, chunki birinchi kundagi dahshatli ov hayvonlar va qushlarni to‘zg‘itib, qo‘rqitib qo‘ygan edi. Donishmand esa oz bo‘lsa ham, har kuni ov bilan qaytadi. Podshoh vazirning oliq-

⁴ Qosimova F.X. "Miftoh ul-adl" asarining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati. O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar mavzusidagi respublika 32-ko'p tarmoqli ilmiy masofaviy konferensiya materiallari, 2021.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

soliqni ko‘paytirishga qarshi e‘tirozi to‘g‘ri ekanini e‘tirof etib, adolat bilan ish ko‘radi’.⁵

Muallif podshohning xuddi oddiy odamlar va boshqa kasb egalari singari xalqqa mehribon bo‘lishini xohlaydi. Zolim podshohlarni qoralab, odil hukmdorlarni ulug‘laydi. Adolatni dasturilamal qilish esa podshohning asl qiymatini belgilaydi:

Raiyatni tadbir ila rom qil,

Adolat saririda orom qil.

Raiyatga adl ila qilsang maosh,

Kam o‘lmas saxo sufrasi ichra osh.

Eshik yopma mazlumning yuziga,

*Ko‘zing och, quloq sol oning so‘ziga*⁶.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy va Poshshoxojaning asarlari orqali ifodalangan, o‘zida xalqning orzu-umidlarini gavdalantirgan adolatli hukmdorning surati-yu siyrati nafaqat o‘z davrining, balki bugungi globallashuv zamonining ham o‘ziga xos shiori va talabi bo‘lishi zarur desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Ishonamizki,

⁵ Poshshoxoja. Miftoh ul-adl va Gulzordan. Toshkent.: Davlat badiiy adabiyoti, 1962.

⁶ Poshshoxoja. Miftoh ul-adl va Gulzordan. Toshkent. Davlat badiiy adabiyoti, 1962.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

yuqorida sanab o‘tilgan fazilatlar va xislatlar bugungi davr hukmdorlari uchun ham xos va mosdir. Ushbu asarlar bilan chuqurroq tanishish esa kishilarning bu boradagi dunyoqarashlarini yanada o‘stirishi, xalq roziligini olishga undashi shubhasiz. Zero, yurtboshimiz ta’kidlab o‘tganlaridek: „Xalq roziligi- eng oliy maqsad”⁷.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. T.: O‘zbekiston, 2017.
2. Alisher Navoiy Mukammal asarlar to‘plami. 11-jild. T.: Fan.1993.
3. Poshshoxoja. Miftoh ul-adl va Gulzordan. Toshkent.: Davlat badiiy adabiyoti, 1962.
4. Qosimova F.X. "Miftoh ul-adl" asarining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati. O‘zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar mavzusidagi respublika 32-ko‘p tarmoqli ilmiy masofaviy konferensiya materiallari, 2021.
5. www.ziyouz.com

⁷ Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. T.: O'zbekiston, 2017.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

6. www.kh-davron.uz